

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РКИ

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «История и филология»

Азиатского международного университета

г. Бухары Узбекистан

Аннотация:

Данная статья содержит теоретический материал о преимуществе использования технологий критического мышления, побуждающих интерес к предмету, обеспечивающих формирование творческих способностей студентов, позволяющих введение их не только в учебную, но и исследовательскую деятельность.

Ключевые слова:

Критическое мышление, технология, формирование знаний и умений, мотивационная, коммуникационная, оценочная, эффективный, креативный, внедрение, создание

1. Понятие критического мышления.

Что понимается под критическим мышлением? **Критическое мышление** – тот тип мышления, который помогает критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за собственные решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – некоторая тавтология, синоним качественного мышления. Это скорее Имя, чем понятие, но именно под этим именем с рядом международных проектов в нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем приводить ниже.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса:

- На этап вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.

- На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Учащийся получает возможность задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации. Происходит формирование собственной позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала.

- Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.

В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся овладевают различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строят умозаключения и логические цепочки доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.

Функции трех фаз технологии развития критического мышления:

1) Вызов

Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к теме)

Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаниях по теме)

Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)

2) Осмысление содержания

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

Информационная (получение новой информации по теме)

Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знания)

3) Рефлексия

Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации)

Информационная (приобретение нового знания)

Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля)

Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса)

Основные методические приемы развития критического мышления применяемые на уроках русского языка и литературы:

1. Прием «Кластер»
2. Учебно- мозговой штурм
3. Интеллектуальная разминка
4. Прием «Инсерт»
5. Эссе
6. Приём «Корзина идей»
7. Приём «Синквейн»
8. Метод контрольных вопросов
9. Приём «Знаю.../Хочу узнать.../Узнал...»
10. Ролевой проект
11. Да – нет
12. Приём «Чтение с остановками»
13. Приём «Взаимоопрос»
14. Приём «Перепутанные логические цепочки»
15. Приём «Перекрёстная дискуссия»

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

2. Понятие креативного мышления

Креативность существует столько же, сколько само человечество вне зависимости от возраста и культуры. **Креативность** – цель всякого воспитания, она является показателем «высшей ступени душевного здоровья, интеллектуальной и художественной функции» (Ландау Э.). Креативные личности независимы в своих суждениях, самоуверенны, сопротивляются подавлению и ограничению, открыты, любопытны, с большим чувством юмора, в своём мышлении они отличаются богатой фантазией, гибкостью и оригинальностью. Эти свойства так или иначе заложены в каждом из нас, но не каждый осмеливается их реализовать, потому что эти задатки бывают скрыты под привычками и предрассудками, боязнию претерпеть неудачу или не быть принятыми обществом. Следовательно, современная школа должна для устранения противоречия

1. внедрять новые методики, приёмы, технологии, позволяющие максимально раскрыться каждому ученику;
2. создать условия для получения прочных знаний и одновременно развивать творческое мышление обучающихся.

Каковы же механизмы творческой деятельности и природы творческого мышления? Учителя часто склонны оценивать своих учеников по конвергентному мышлению (то есть сходному, близкому с известным). Большой любовью пользуется ученик, осведомлённый в той или иной области, послушный, который повторяет точь-в-точь слова учителя. Такого мы часто склонны называть одарённым (хотя речь идёт о способностях). А креативный

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

ученик не пользуется большой любовью, так как задаёт много «лишних» вопросов», часто нарушает дисциплину.

Креативное поведение означает не разрушение границ, а смелость каждый день снова ощущать собственные границы и расширять их новыми альтернативами. Креативное поведение помогает нам познавать самих себя и окружающий мир всё время по-новому. Но для проявления своих креативных возможностей любому человеку, а особенно ребёнку, нужны две предпосылки: *свобода и уверенность*. Ученик должен чувствовать, что его принимают таким, каков он есть, и что он свободно может проявлять свои дарования, не теряя уверенности.

Нельзя говорить о тождестве между уровнем IQ и креативностью. К сожалению, часто педагоги склонны оценивать своих учеников почти исключительно по таким параметрам: умение запоминать материал, осведомлённость ученика в той или иной области, уровень обученности. Этот показатель рассматривается как универсальная характеристика общих умственных способностей и именуется коэффициентом интеллекта – IQ. Но качества, вносящие важный вклад в общество, такие, как мужество, воображение, вдохновение, обновление, не представлены в коэффициенте интеллектуального развития.

Мы должны разводить два понятия: креативность и одарённость. Важно знать, что не все одарённые дети креативны. Одарённость – это лишь потенциал. Многие одарённые дети не стараются реализовывать свой потенциал, поскольку они с лёгкостью достигают требуемых результатов и не видят стимулов двигаться дальше. Таким образом, если способности оказываются неиспользованными, лучший ученик скатывается на средний уровень. А бывает, что ребёнок вообще теряет желание ходить в школу.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

Вопрос о развитии дивергентного, а не конвергентного мышления стал ключевым в воспитательно-образовательной системе последних лет. Психология и педагогика вырабатывают технологии, позволяющие, с одной стороны, повысить интеллектуальный потенциал обучающихся, с другой стороны, способствующие развитию их личностных качеств, которые позволят им быстро ориентироваться в окружающем пространстве, генерировать новые идеи, принимать решения в сложных, противоречивых ситуациях.

Эффективные технологии:

1. Программа развития творческого мышления Эдварда де Боно.
2. Технология ТРИЗ.
3. Ментальные карты (Мюллер Хорст), умственные карты Тони Бьюзена.
4. Метод проектов.
5. Технология критического мышления.
6. Технологии Ю.А. Поташкиной и Б.С. Дыхановой.
7. Проблемное обучение.

Эффективные методы:

1. «Брейнсторминг» (мозговой штурм)
2. Синектический
3. Фокальных объектов
4. «Примеривание на себя». (Нужно на уроке при изучении литературного произведения суметь поставить перед обучающимися проблему, так, чтобы она оказалась **ИХ** проблемой. Когда затрагивается опыт ребёнка, тогда можно

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

говорить о том, что ученик начинает исследовать свою собственную личность, эмоции, переживания.)

5. Интроспективный анализ. (У подростка познание другого человека происходит быстрее, чем познание самого себя. Этот метод как раз позволяет вызвать интерес к своему внутреннему миру через то, как его видят другие люди. Уместно рекомендовать такие темы для сочинений: «Я – каким бы я хотел себя видеть», «Мои успехи», «Мои достижения».)

6. Дискуссии.

7. Операциональные и ролевые игры. (Ролевые игры позволяют обучающимся уяснять собственные социальные установки, чувства и мысли, связанные с реальностью, осваивать новые модели поведения и формы общения.)

8. Методы сотрудничества.

9. «ИНСЕРТ» (INSERT).

Дополнительные рекомендации педагогам:

- Самому быть творческим. Общаясь с ребёнком, мы должны демонстрировать ему образцы творческого поведения и деятельности. Личностные качества педагога очень важны. Ведь нетворческая личность сформировать творца не может.

- Заражать детей своей любовью к творчеству.

- Быть гибким, уметь следовать ситуации. Всем прекрасно известно: умный меняет своё мнение, глупый – никогда. Умный, творческий человек способен отказаться от усвоенной точки зрения и принять новую, если последняя более справедлива.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 11, Ноябрь

- Демократичный стиль общения.

- Борьба со всяческими проявлениями конформизма. Нужно следить за тем, чтобы у учащихся не выработывалась привычка к несамостоятельным, нетворческим решениям (детям свойственно часто подражать учителю, воспроизводить информацию, полученную от него).

- Всячески поддерживать самостоятельность ребёнка.

- Не бойтесь неожиданных вопросов. Детский вопрос – не что иное, как свидетельство нестандартного взгляда на мир.

Литература:

1. Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. Учебная деятельность. М., 2004.
2. Дейкина А. Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. М., 1990.
3. Добровольская В.В. Роль и место письменной речи в гибких моделях обучения. «Мир русского слова», 2002, №4.
4. Збарский И.С., Полухина В.П. Внеклассная работа по литературе (IV-VIII классы). – М.: Просвещение, 1975.
5. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>